

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
“Vitagen ta'lim texnologiyalari” asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxmon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

ZAMONAVIY MAKTABLARDA XAVFSIZLIK MADANIYATINING ROLI

Turdiyeva Zilola Jalilovna
 TIUE universiteti ta'lim muassasalarini
 boshqarish yo'nalishi magistratura 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Zamonaviy maktablar nafaqat bilim maskani, balki o'quvchilar va xodimlar uchun xavfsiz, sog'lom va ishonchli muhit yaratishi lozim bo'lgan ijtimoiy makondir. Shu jarayonda xavfsizlik madaniyati muhim o'rin tutadi. Xavfsizlik madaniyati nafaqat qoidalar va yo'riqnomalar majmui, balki barcha ishtirokchilarning – rahbariyat, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalarning xavfsizlikka ongli munosabati hamda mas'uliyatli xulq-atvoridir. Ushbu maqolada maktablarda xavfsizlik madaniyatini boshqarish masalalari O'zbekiston Respublikasining amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlari asosida yoritiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq davlat fuqarolarining hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni ta'minlaydi hamda ta'lim olish uchun xavfsiz sharoitlar yaratadi. Ushbu normalar maktablarda xavfsizlikni ta'minlashning konstitutsiyaviy asosini tashkil etadi. Zamonaviy globalashuv sharoitida ta'lim tizimining barqaror faoliyat yuritishi bevosita xavfsiz muhitning ta'minlanishiga bog'liqdir. Rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktablarda xavfsizlik masalasi faqat jismoniy himoya bilan cheklanmay, balki psixologik, ijtimoiy va raqamli xavfsizlikni ham qamrab olgan kompleks tizim sifatida qaraladi. Xavfsiz ta'lim muhiti o'quvchilarning intellektual rivoji, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yong'in, maktab, xavfsizlik, madaniyat, qoida, texnika, o'quvchi, texnologiya.

Abstract: Modern schools are not only places of knowledge but also social spaces that must create a safe, healthy, and reliable environment for students and staff. Safety culture plays an important role in this process. It is not only a set of rules and instructions but also a conscious attitude toward safety and responsible behavior of all participants – management, teachers, students, and parents. This article examines the issues of managing safety culture in schools on the basis of the current regulatory legal acts of the Republic of Uzbekistan. In accordance with the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the state ensures the protection of the life and health of citizens and creates safe conditions for education. These norms constitute the constitutional basis for ensuring safety in schools. The stable functioning of the education system in the conditions of modern globalization directly depends on the provision of a safe environment. The experience of developed foreign countries shows that the issue of safety in schools is considered a complex system that is not limited to physical protection but also includes psychological, social, and digital safety. A safe educational environment is an important factor in the intellectual development, social adaptation, and personal growth of students.

Key words: fire, school, safety, culture, rules, methods, pupil, technology.

Аннотация: Современные школы – это не только место знаний, но и социальное пространство, которое должно создавать безопасную, здоровую и надежную среду для учащихся и персонала. Важную роль в этом процессе играет культура безопасности. Культура безопасности – это не только свод правил и инструкций, но и осознанное отношение к безопасности и ответственное поведение всех участников – руководства, учителей, учащихся и родителей. В данной статье рассматриваются вопросы управления культурой безопасности в школах на основе действующих нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан государство обеспечивает защиту жизни и здоровья граждан и создает безопасные условия для образования. Эти нормы составляют конституционную основу обеспечения безопасности в школах. Стабильное функционирование системы образования в условиях современной глобализации напрямую зависит от обеспечения безопасной среды. Опыт развитых зарубежных стран показывает, что вопрос безопасности в школах рассматривается как комплексная система, которая не ограничивается физической защитой, но также включает психологическую, социальную и цифровую безопасность. Безопасная образовательная среда является важным фактором интеллектуального развития, социальной адаптации и личностного роста учащихся.

Ключевые слова: пожар, школа, безопасность, культура, правила, методы, ученик, технология.

KIRISH

Xavfsizlik madaniyati – bu maktab o'qituvchilari, o'quvchilari, ota-onalar va xodimlarning xavfsizlikka ongli munosabati, qoidalarga rioya qilishi hamda xavf-xatarlarning oldini olishga qaratilgan kundalik xulq-atvoridir. Xavfsizlik madaniyatining asosiy roli muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar hayoti va sog'lig'ini himoya qilish juda muhim masaladir. Yong'in xavfsizligi, zilzila, texnika xavfsizligi, yo'l harakati qoidalari hamda favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilishni bilish – bularning barchasi o'quvchini real hayotga tayyorlaydi. Ko'rinadiki, xavfsiz maktab muhitini ta'minlash nafaqat jismoniy, balki psixologik, ijtimoiy va boshqaruv tizimidagi omillarni ham o'z ichiga oladi. Xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan ta'lim muassasalari o'quvchilarning psixologik barqarorligini oshiradi, ularning maktabga qatnashish chastotasini ko'paytiradi va shu orqali ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktablarda xavfsizlik darajasi bevosita o'quvchilarning farovonligi, o'qishga bo'lgan motivatsiyasi va ta'lim samaradorligi bilan bog'liq. Masalan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro ta'lim tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 13-15 yoshdagi o'quvchilarning taxminan 50%i, ya'ni 150 milliondan ortig'i, maktabda tengdoshlari tomonidan zo'rvonlik qurboni bo'lganini bildirgan. Bu holat ularning maktabga qatnashishini kamaytiradi va akademik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

UNESCO tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, har uch o'quvchidan biri oyiga kamida bir marta bullingga duchor bo'ladi, shuningdek, taxminan uchdan biri yil davomida jismoniy zo'rvonlikka uchragan. Bu holatlar o'quvchilarning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, diqqatni jamlash va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini qiyinlashtiradi.

Avvalo, xavfsizlik madaniyati o'quvchilarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishga xizmat qiladi. Dars jarayonida, tanaffuslarda, maktab hududida hamda sinfdan tashqari tadbirlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini olish o'quvchilarning o'zlarini ishonchda his qilishlariga yordam beradi. Natijada ular bilim olish jarayoniga to'liq e'tibor qaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorijiy ta'lim tizimlarida maktab xavfsizligi ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Jismoniy, psixologik va raqamli xavfsizlikning uyg'unligi o'quvchilar uchun qulay va barqaror ta'lim muhitini yaratadi. Ushbu tajribalarni o'rganish hamda ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish maktablarda xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xavfsizlik madaniyati o'quvchilarda mas'uliyatli va ongli xulq-atvorni shakllantiradi. Xavfsizlik qoidalarga rioya qilish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarining hosil bo'lishi o'quvchilarning nafaqat maktabda, balki kundalik hayotda ham o'zini himoya qila olishiga xizmat qiladi. Bu esa ularning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi.

Xavfsizlik madaniyati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xavfsiz va sog'lom muhitda o'qituvchi darsni samarali tashkil etadi, o'quvchi esa bilimni chuqurroq o'zlashtiradi. Jarohatlar, nizolar, stressli holatlar kamayishi natijasida ta'lim jarayonining uzluksizligi ta'minlanadi.

Axborot texnologiyalari rivojlangan mamlakatlarda maktab xavfsizligi tushunchasi raqamli makonni ham qamrab oladi. O'quvchilarning internetdan xavfsiz foydalanishi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberbullingning oldini olish muhim vazifa sifatida belgilanadi. Shu maqsadda xorijiy maktablarda "digital safety" va "media literacy" bo'yicha maxsus dasturlar joriy etilgan.

Xorijiy tajribada esa maktab xavfsizligi faqat texnik choralar orqali emas, balki xavfsizlik madaniyatini shakllantirish orqali ta'minlanadi. O'quvchilarga erta yoshdan xavfsizlik qoidalarga rioya qilish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish va o'zaro mas'uliyat tushunchalari singdiriladi. Bu jarayonda o'qituvchi, ota-ona va jamiyatning hamkorligi muhim hisoblanadi.

Shuningdek, xavfsizlik madaniyati psixologik muhitni sog'lomlashtiradi. Zo'rvonlik, tazyiq va kamsitish holatlarining oldini olish, o'quvchilar o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlikni mustahkamlash orqali maktabda ijobiy ijtimoiy muhit shakllanadi. Bu esa tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshiradi. Psixologik xavfsiz muhit yaratish muhim masalalardan biridir.

Zamonaviy maktablarda bulling (kamsitish), zo'rvonlik va kiberxavflarning oldini olish juda muhimdir. Xavfsizlik madaniyati o'quvchilarda o'zaro hurmat, bag'rikenglik va mas'uliyatni shakllantiradi. Mas'uliyat va intizomni rivojlantirishda xavfsizlik qoidalarga amal qilish o'quvchilarda tartib, o'z harakati uchun javobgarlik hamda jamoada yashash ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda o'zini xavfsiz his qilgan o'quvchi darsga faolroq qatnashadi, fikrini erkin bildiradi va bilimni yaxshiroq o'zlashtiradi.

Raqamli xavfsizlikni ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar davrida internetdan to'g'ri foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va zararli axborotlardan saqlanish ham xavfsizlik madaniyatining muhim qismiga aylandi. Xorijiy mamlakatlarda maktab xavfsizligining muhim yo'nalishlaridan biri psixologik xavfsizlikdir. Bunda bulling, kamsitish, zo'ravonlik va ijtimoiy bosimning oldini olishga alohida e'tibor qaratiladi. Maktablarda psixologlar, ijtimoiy pedagoglar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilar bilan individual va guruhli ishlar olib boriladi.

Finlyandiya, Kanada kabi davlatlarda "inklyuziv va xavfsiz maktab muhiti" konsepsiyasi asosida har bir o'quvchining o'zini erkin va himoyalangan his qilishi ta'minlanadi.

XULOSA

Zamonaviy maktabda xavfsizlik madaniyati – bu faqat qoidalar majmui emas, balki hayot tarzidir. U o'quvchilarni ongli, mas'uliyatli va xavfsiz jamiyat a'zosi bo'lib tarbiyalashga e'tibor qaratadi. Xorijiy pedagogik amaliyotda maktab xavfsizligi "safe school environment" tushunchasi orqali izohlanadi. Ushbu tushuncha o'quvchilarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, zo'ravonlikning oldini olish, psixologik farovonlikni ta'minlash hamda favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikni o'z ichiga oladi. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya kabi mamlakatlarda maktab xavfsizligi davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, xavfsizlik madaniyati ta'lim jarayonining barqarorligi, samaradorligi va sifatini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. U o'quvchilarni faqat bilimli emas, balki xavfsizlikka ongli munosabatda bo'ladigan mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shuningdek, maktabda xavfsizlik madaniyatini boshqarish O'zbekiston Respublikasining me'yoriy-huquqiy hujjatlarida belgilangan muhim vazifalardan biridir. Xavfsizlik madaniyati o'quvchilarning hayoti va sog'lig'ini asrashga, ta'lim jarayonining uzluksiz va samarali bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Uni shakllantirish va rivojlantirish barcha ta'lim jarayoni ishtirokchilarining birgalikdagi mas'uliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.
2. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. O'zbekiston respublikasi mehnat kodeksi.
4. O'zbekiston respublikasining "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining "Aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni.
6. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya asoslari. – Moskva, 2017.
7. Vygotskiy L.S. Psixik rivojlanish nazariyasi. – Moskva, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.